

O‘ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI SOHASINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Karimova Gulzira Ikromali qizi

Farg‘ona davlat universiteti

“Iqtisodiyot va servis” kafedrasida o‘qituvchisi

Iqtisodiyot nazariyasi ixtisosligi tayanch doktoranti

Jo‘raxonov Muhammadamin Dilmurodjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti

Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish yo‘nalishi

3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlardan foydalanish darajasi va amalga oshirilayotgan islohotlar o‘rganilgan. Bundan tashqari, O‘zbekistonda ushbu sohani rivojlantirish yo‘llari taklif qilingan.

Kalit so‘zlar. Turizm, sayohat, turizm motivlari, turistik takliflarni diversifikatsiya qilish, turizm infratuzilmasi.

Hozirgi kunda dunyo miqyosida mamlakatlar iqtisodiyotiga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli tarmoqlardan biri turizm hisoblanadi. Ushbu soha aksariyat davlatlar iqtisodiyotining muhim hamda ustuvor tarkibiy qismidir. Turizmning rivoji orqali mahalliy aholining ish bilan bandlik darajasi ortadi, mehmonxonalar, restoran va tomoshagohlarning to‘liq ishlashi tufayli, xorij valyutasining mamlakatga kirib kelishi ko‘payadi. Shu bois, ko‘plab mamlakatlar turizm sohasiga katta e‘tibor bilan qaraydilar. O‘zbekiston turizm sohasini rivojlantirish uchun yuqori salohiyatga ega davlatdir. Mamlakatimizda 7 ming 300 dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud bo‘lib, ularning aksariyati YUNESKO ro‘yxatiga kiritilgan. Shu bilan birgalikda, mamlakatimiz tabiatining o‘ziga xosligi

tufayli, go‘zal dam olish zonalarini yaratish orqali, yangi sayyohlik yo‘nalishlarini ochish imkoniyatlari mavjuddir.

Mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirish uchun bir qator muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi PF-9-sonli “Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida jahon turizm bozoridagi kuchli raqobat sharoitida O‘zbekistonga xorijiy turistlarni keng jalb qilish, ularga zarur shart-sharoitlar yaratish, turizm namoyishi obyektlaridan samarali foydalangan holda hududlarni o‘zaro bog‘lovchi turizm xizmatlarini yanada kengaytirish, sohada yangi ish o‘rinlarini yaratish, shuningdek, respublika turizm salohiyatini xorijiy mamlakatlarda manzilli targ‘ib qilish maqsadida turli chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilangan. Unga ko‘ra, 2024-yilda Respublika bo‘yicha xorijiy turistlar tashrifi sonini 10 569 ming nafarga, ichki turistlar tashrifini 22 000,0 ming nafarga yetkazish, faoliyat yuritayotgan turoperator va turagentlar sonini mazkur yil oxiriga qadar yana 100 taga oshirish rejalashtirilgan [1].

Mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirish yo‘llari haqida to‘xtalishdan avval, insonlarni sayohat qilishga undovchi motivlar haqida so‘z yuritishni lozim deb topdik. Ma’lumki, sayohat va turizm bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq tushunchalar bo‘lib, ular inson hayoti faoliyatining ma’lum bir tarzini ifodalaydi. Bu - dam olish, aktiv yoki passiv ko‘ngilocharlik, sport, atrof-muhitni anglash, savdo, fan, davolanish va boshqa ko‘plab narsalarni qamrab oladi. Biroq, bunda har safar sayohatni boshqa faoliyat turlaridan ajratib turuvchi o‘ziga xos harakat - insonning vaqtinchalik boshqa joyga, mamlakatga, qit‘aga borishi, uning doimiy yashash joyidan uzoqlashishi - mavjud bo‘ladi. Shuni aytish mumkinki, turizm-sayohatning yangi turi, uning alohida hodisasi hisoblanadi. Turizm aniq ifodolovchi tavsif va xususiyatga ega. Turizmning sayohatdan asosiy farqi, unda aniq maqsadning mavjudligi hisoblanadi. Har bir sayohat yoki tur zamirida unga sabab bo‘luvchi

asosiy maqsad yotadi (2-rasm). Bu maqsadning yo‘qotilishi yoki unga erisha olmaslik ushbu sayohatni turizm tarkibiga kiritmaslikka asos bo‘ladi yoki turist qoniqish olmaydi. Shunday qilib, har qanday sayohat yoki turistik safardan asosiy maqsad bor bo‘lib, unga ko‘ra bu sayohatdan turizmning biror turiga mansubligi aniqlanadi, turist va uning turi statistikaning u yoki bu turiga kiritiladi, unga turli xil imtiyozlar beriladi. Insonlarning sayohat qilishidagi eng ko‘p uchraydigam maqsadlari dam olish, ko‘ngilochochish, davolanish, mehmondorchilik, sport, din va ishbilarmonlik hisoblanadi.

2-rasm. Sayohat qilish motivlarining asosiy turlari [2]

Ushbu motivlar sayohatni tanlashda insonlarning maqsadlari asosini shakllantiradi va o‘z aksini topadi. Ushbu motivlarni tahlil qilish evaziga insonlarning sayohatdan erishmoqchi bo‘lgan maqsadlarini to‘laqonli qondirishimiz va bu orqali mamlakatimizga kelayotgan turistlar oqimini oshirishimiz mumkin bo‘ladi. Quyidagi rasmda mamlakatimizga yillar tashrif buyurgan xorijlik turistlar sonining dinamikasi tahlil qilingan bo‘lib, ushbu tahlil orqali respublikada soha rivoji uchun mavjud imkoniyatlardan foydalanish darajasini aniqlashimiz mumkin bo‘ladi (3-rasm).

3-rasm. Turistik maqsadlarda kelgan xorijlik fuqarolar soni (jami), ming kishi [3]

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif ishlanmasi

3-rasm ma‘lumotlaridan shuni aniqlash mumkinki, mamlakatimizga kelgan xorijlik fuqarolar sonining eng yuqori nuqtasi 2019-yilga to‘g‘ri keladi. Pandemiya davridagi cheklovlar tufayli bu ko‘rsatkich 2020 va 2021-yillarda eng past darajaga tushib ketgan. 2023-yilda ushbu ko‘rsatkich ancha yuqorilagan bo‘lsa ham, 2019-yildagi darajadan 122.2 ming kishiga kamdir.

Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirish uchun qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarni amalga oshirish va belgilashda quyidagilarga e’tibor berish muhimdir:

Ma’lumki, har qanday soha rivoji mavjud infratuzilmaning rivojlanish darajasiga bog‘liqdir. Tashrif buyuruvchilarga qulaylikni ta’minlash uchun transport tarmoqlarini yaxshilash, turar joy variantlarini ishlab chiqish va turistik obyektlarda yaratilgan imkoniyatlarni oshirish kerak.

Shuningdek, turistik takliflarni diversifikatsiya qilish amaliyotiga alohida e’tibor qaratish darkor. Chunki, har bir shaxs alohida qiziqish va ehtiyojlarga ega.

Turli xil tur paketlarni ishlab chiqish, diqqatga sazovor joylardagi ko'rsatiladigan xizmat turlarini kengaytirish va har-xil mazmundagi tadbirlarni ishlab chiqish orqali bu maqsadga erishish mumkin. Bu madaniy tajribalar, sarguzasht turizmi, ekoturizm, gastronomik turizm va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Bundan tashqari, mahalliy va xalqaro auditoriyaga qaratilgan samarali marketing kompaniyalari orqali sayyohlik yo'nalishlarini targ'ib qilish zarur. Ma'lumki hozirgi paytda an'anaviy marketingdan ko'ra, raqamli marketing imkoniyatlaridan ko'proq foydalanish zamon talabidir. Bu borada, ko'proq turist va sayyohlarni jalb qilish uchun raqamli marketing kanallari, ijtimoiy media platformalari, sayohat veb-saytlari foydalanish va sayyohlik agentliklari bilan hamkorlik qilish mumkin.

Bilamizki, barcha insonlar ham birdek jismoniy imkoniyatga emas. Shu tufayli, turizm obyektlarida imkoniyati cheklangan turistlar uchun ham zaruriy sharoitlarni yaratish kerak. Mehmonxonalarda nogironlik aravachalarining, zinalarda maxsus yo'laklarning mavjudligiga ham alohida e'tibor qaratish zarurdir.

Turizmni rivojlantirishda mahalliy hamjamiyatning o'рни beqiyosdir. Ularni turizm sohasida o'qitish va ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini taklif qilish, madaniy meros va tabiiy resurslarni o'z holida saqlashni rag'batlantirish orqali turizmni rivojlantirishga jalb qilish mumkindir.

Turizm sohasining rivoji mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun muhim hisoblanadi. Ammo, ushbu sohaning salbiy jihatlari ham yo'q emas. Atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish, tabiiy va madaniy boyliklarni saqlash va sayyohlar o'rtasida mas'uliyatli sayohat xatti-harakatlarini rivojlantirish uchun barqaror turizm amaliyotlarini amalga oshirish zarurdir. Bu chiqindilarni boshqarish tizimlarini joriy etish, energiya samaradorligini oshirish, tabiatni muhofaza qilish bo'yicha mahalliy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va barqaror turizm tamoyillari haqida xabardorlikni oshirishni o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, turizmni rivojlantirish bo'yicha sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish, resurslardan foydalanish va umumiy muammolarni hal qilish uchun davlat idoralari, xususiy sektor manfaatdor tomonlari, notijorat tashkilotlari va mahalliy hamjamiyatlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish muhimdir. Ushbu strategiyalarni amalga oshirish orqali yo'nalishlar o'zlarining sayyohlik salohiyatini ochishlari, ko'proq tashrif buyuruvchilarni jalb qilishlari va iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishga hissa qo'shishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirish uchun zaruriy barcha imkoniyatlar mavjud va bundan unumli foydalanish orqali iqtisodiyotimiz salohiyatini yanada oshirishimiz mumkindir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi PF-9-sonli "Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.

[2]. F.S. Qulimurotov, "Turizm infratuzilmasi", o'quv qo'llanma. –Toshkent 2007.

[3]. www.stat.uz

[4]. Karimova, G. (2023). The role of innovations in the development of the country's economy and directions for using them effectively. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(9), 143-147.

[5]. Karimova, G. I. (2022). Economic potential of industrial enterprises, factors affecting it and directions for its increase. Information technologies and management in higher education and sciences, 13.

[6]. Тожиматов, И. (2023). Цифровые технологии и необходимость их применения в маркетинге. Инновационные исследования в науке, 2(12), 17-21.

[7]. Эргашев А. Х., Каримова Г. И., Хомидов К. К. У. Возможности выбора антикризисной стратегии управления на основе собственного

экономического потенциала предприятия // *Cognitio Rerum*. 2022.№ 1. С. 79-82.

[8]. Олимова, Н. Х., Абдурахимов, М. Т., Каримова, Г. И. (2022). Экономический потенциал предприятий реального сектора и возможности выбора их стратегии управления. *Cognitio rerum*, (1), 55-57.